

References

1. Nacional'noe byuro statistiki Kitaya: URL: <https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01> (data obrashcheniya: 20.06.2022).
2. *Parshev A.P.* Pochemu Rossiya ne Amerika. M., 2002.
3. *Pokrytan P.A., Si Fuyuan'*. K voprosu vliyaniya posledstvij pandemii na social'no-ekonomicheskie processy // Vest. Mosk. un-ta. Ser. 27. Globalistika i geopolitika. 2023. № 2. S. 65—72.
4. Putin: sushchestvuyushchaya model' kapitalizma ischerpala sebya // NTV. 21.10.2021: URL: <https://www.ntv.ru/novosti/2622402/> (data obrashcheniya: 02.04.2024).
5. *Stepanenko O.* Fabriki vozvrashchayut narodu // Pravda. 2012. 7 noyab. № 121 (29895). S. 3: URL: http://gazeta-pravda.ru/dmdocuments/pravdaG_121_12.pdf (data obrashcheniya: 09.10.2023).
6. Ekonomicheskaya enciklopediya. Politicheskaya ekonomiya. T. 4. M., 1980.
7. Mega-rich recoup COVID-losses in record-time yet billions will live in poverty for at least a decade: URL: <https://www.oxfam.org/en/press-releases/mega-rich-recoup-covid-losses-record-time-yet-billions-will-live-poverty-least> (data obrashcheniya: 09.10.2023).

М.Ю. ЧУРИЛИН

Осмысление пространства объектов экономики*

Аннотация. В работе выявляются требования, которые должны дополнить представление об экономическом пространстве. Анализируя объекты экономики и их эволюцию, мы делаем вывод о необходимости наличия у объектов не только функциональных свойств, но и социальных. Как следствие, пространство, в котором

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Чурилин М.Ю. Осмысление пространства объектов экономики // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 103—118. DOI:

объекты определяются, также должно быть доопределено. Кроме того, выявляются изменения при трансформации фирмы в проект, на основе которых предлагается дополнительное требование к пространству, которое получает явную зависимость от времени.

Ключевые слова: агент экономики, принцип наименьшего действия, принцип подобия, социоэкономическое пространство-время, физикализм, институционализм.

Abstract. The work identifies requirements that should complement the idea of economic space. Analyzing economic objects and their evolution, it is concluded that objects need to have not only functional properties, but also social ones. As a consequence, the space in which objects are defined must also be further defined. In addition, changes during the transformation of a company into a project are identified, on the basis of which an additional requirement for space is proposed, which becomes clearly dependent on time.

Keywords: economic agent, principle of least action, principle of similarity, socio-economic space-time, physicalism, institutionalism.

УДК: 330.88
ББК 65.02, 65в6

Введение

С точки зрения неоклассических экономистов, агент экономики должен был подчиняться естественным законам мироздания наподобии всех объектов в мире, а конкретнее в физике. Таким образом, экономика становилась естественной наукой, претендующей на статус фундаментальной, соизмеримой по влиянию с физикой.

«Парадигмальным образцом для маржиналистов и неоклассиков служила термодинамика: на ее основе производилась натурализация экономики как в онтологическом плане (реинтерпретация экономических терминов на основе физических представлений, а также формулирование законов экономики в терминах физики)» [6].

В этом контексте объект экономики подчинялся эквивалентным с физическими закономерностям. По аналогии с принципом наименьшего действия (аксиоматика Лагранжа — Гамильтона) для него также мог быть сформулирован принцип наименьшего экономического действия. Так, Себба пишет: «Выбор пути диктуется

принципом наименьшего действия, который можно назвать определяющим для экономики, если мы говорим о нем в самом широком смысле слова» [18].

Можно сказать, что экономический человек выбирает путь для своих действий таким образом, чтобы затраты труда во время следования по нему были минимальны, а полезность, которую он получал бы, была максимальной.

Следуя этой логике, можно выдвинуть еще одно теоретическое требование, аналогичное сформулированным в физике для экономического объекта. Он должен подчиняться принципу подобия, который может быть перенесен из пространства физики в экономику, гласящему, что механические объекты следуют по кратчайшему пути, который может быть экстраполирован на объекты большего размера. Иначе говоря, механические объекты большего размера движутся по эквивалентным траекториям с объектами маленького размера при условии, что их физические свойства идентичны и форма совпадает. По сути, принцип подобия говорит о том, что объекты при их идентичной природе имеют идентичные — подобные — свойства, характеризующие объекты разного размера. Для экономики подобный принцип также справедлив при условии идентичной природы объектов разного масштаба. Так, П. Ореховский говорит: «Явная функция института фирмы — максимальное удовлетворение платежеспособного спроса потребителей с минимальными издержками производства и сбыта. Так фирма и рассматривается в микроэкономической теории, минимизация издержек соответствует здесь принципу максимизации дохода. При таком подходе понятия “фирма” и “производитель” совпадают, а заодно исчезает важнейшая институциональная характеристика фирм — “юридическое лицо”» [11].

Иначе говоря, если бы фирма была идеальным объектом по аналогии с идеальным шаром в физике, можно было бы говорить о справедливости принципа подобия. Однако фирма не может похвастать тем, что все сотрудники полностью подчиняются видению владельца. Об этом говорит О. Уильямсон [13], который упоминает этот случай как крайнюю ситуацию на спектре разных вариантов поведения сотрудников. Она также невероятна, как и полная ситуация оппортунизма сотрудников. Он говорит о фирме как объекте, который становится неидеальным в экономическом мире. Как шар,

который испытывает трение при перемещении, т. е. принцип подопытия, который превращал фирму в идеальный шар, ведет себя отлично от этой аналогии, что говорит о сложной структуре внутренних взаимоотношений сотрудников и действиях ранее неучитываемых сил в экономике.

По мере эволюции теории организации ученые (например, [7]) были вынуждены признать и обратить внимание на два аргумента: 1) внутренняя структура организации вовсе не монолитна, но представляет из себя отдельное пространство, в котором существуют и взаимодействуют агенты — сотрудники организаций; 2) пространство внутри организации формируется посредством не только экономических, но и социальных факторов.

Таким образом, фирма становится объектом с неоднородной внутренней структурой, которая зависит от социальных законов, определяющих взаимодействия составляющих ее домохозяйств. Предполагается, что система санкций и четкая иерархия внутри фирмы становятся теми факторами, которые заставляют сотрудников отказываться от оппортунистического поведения в своих интересах и обеспечивать внутреннюю жесткость фирмы как объекта целиком, которая *de jure* совпадает с целью владельца производства.

То есть фирма как бы становится отдельным пространством, которое возникает в рыночном пространстве. Внутри него из-за таких эффектов, как экономия от масштаба или наличие единого информационного поля, действуют искаженные, по сравнению с рыночным пространством, законы. Это позволяет М.И. Одинцовой сформулировать следующий тезис: «Основные вопросы, на которые должна дать ответы теория фирмы, — это вопросы о том, почему возникает фирма, что определяет ее границы и почему все сделки не могут быть организованы в рамках единой фирмы, а также вопрос о внутренней организации фирмы» [9, 284].

Выделим несколько подходов к определению границ фирмы.

Вопрос границ фирмы и внутренней ее организации получил более пристальное внимание с развитием нового институционализма. Именно в рамках этого направления было сформулировано новое понимание природы действия экономических агентов — домохозяйств и, как результат, дано объяснение механизма функционирования фирмы. Укажем некоторые из них.

Ф. Найт обратил внимание на склонность некоторых людей к риску. Как результат, фирма становится тем местом, где рискованные люди берутся за организацию производства, а люди другого типа позволяют осуществлять над собой контроль. Такая форма делегирования контроля поощряется тем, что подчиненные получают эквивалент страховки — заработную плату [8].

Р. Коуз объясняет существование фирмы экономией на трансакционных издержках. Координация деятельности внутри фирмы заменяет рыночную координацию, когда трансакционные издержки использования ценового механизма становятся значительными [5]. В рамках такого понимания функционирования фирмы можно дать ответ на вопрос, почему фирма не может стать бесконечно большой и заменить рынок или почему рынок не превращается в одну большую фирму, даже с учетом того, что внутренняя экономия на трансакционных издержках подталкивает к этому.

Причиной становятся трансакционные издержки, ведь, чтобы наладить производство какого-то товара, владелец фирмы должен продумать организацию всех необходимых трансакций. Увеличивая наименования товаров фирмы, их специфичность также увеличивается, что в итоге требует все больших и больших затрат внимания и денежных затрат.

В контексте более общего понимания мотивации действий агента стоит упомянуть гипотезу А. Алчиана и Г. Демсетца, с помощью которой они обосновывают возникновение фирмы. Возникновение фирмы А. Алчиан и Г. Демсетц объясняют выгодами от работы командой. При работе командой возникает синергия — большой эффект целого, чем сумма эффектов частей. Общий выпуск команды может быть больше, чем сумма индивидуальных вкладов, произведенных по отдельности [1, 166—207].

Взаимодействия людей в этой интерпретации начинают носить социальный характер, а экономические взаимодействия могут иметь явный и неявный характер, по П.А. Ореховскому: «...при заключении и исполнении сделок контрагенты не только удовлетворяют потребности в конкретном товаре, услуге, ресурсе, капитале, что связано с явными функциями социальных институтов, но и воспроизводят ту или иную сложившуюся социальную структуру» [11, 5—6].

Описания организации в социоэкономическом пространстве

Основываясь на трех допущениях, О. Уильямсон обосновывает рациональность заключения того или иного контракта (классического, неоклассического, имплицитного (отношенческого)). Так, если учитывать оппортунизм и ограниченную рациональность, а также специфичность активов, можно визуализировать предрасположенности для заключения одной из трех форм контракта (см. рис. 1).

k — степень специфичности активов ($k = 0$ — технологии общего назначения, $k > 0$ — при производстве применяются специфические активы);

s — гарантии контрактных отношений ($s = 0$ — контракт заключается без предоставления гарантий, $s > 0$ — такие гарантии предоставляются);

p — цена безубыточности контракта

Рис. 1. Классификация контрактов по О. Уильямсону

Как правило, агенты выбирают тот или иной вид контракта, руководствуясь рациональными соображениями и исходя из данных им условий.

Соответственно есть три точки, в которые можно попасть при указанных условиях и их комбинациях: А ($k = 0, s = 0$ — не нуждаются в специфических гарантиях, $p = p_1$), В ($k > 0, s = 0, p = \bar{p}$), С ($k > 0, s > 0, p = \hat{p}$).

Как мы видим, точка С может переходить в В или А при условиях задействования во время заключения контракта активов разной специфичности и необходимости предоставления гарантий во время заключения контракта. Эти условия следуют из предпосылок поведенческих особенностей агентов во время заключения сделок. Таким образом, учитывая предпосылки ограниченной рациональности, оппортунизма и специфичности задействованных активов, Уильямсон переходит к следующей формулировке, определяющей экономическое действие агентов: «...организируйте трансакции таким образом, чтобы сэкономить на ограниченной рациональности при одновременной защите их от опасности оппортунизма» [14, 74—76].

Заметим, что модель максимизатора, обладающего полным знанием, которого часто критикуют за нереалистичность [16], заменяется на менее жесткую формулировку рационализатора [12], который функционирует в условиях неполноты информации, и в этом контексте агент уже действует в социоэкономическом пространстве.

Анализ зависимости контрактов от специфичности активов приводит к пониманию условий, когда рациональным для агента становится та или другая его форма. То есть владелец производства, прибегая к визуализации О. Уильямсона, получает дорожную карту того, как выгоднее построить бизнес: какая система контрактов ему подойдет лучше.

Кроме новых требований к пространству, контрактные взаимоотношения получают еще и временное описание. Так, П.А. Ореховский пишет, что классический контракт рациональнее всего заключать в краткосрочном периоде, неоклассический (из-за средней задействованности специфических активов) — на средне- и долгосрочный период, а имплицитный (из-за высокого уровня специализации активов, задействованных обеими сторонами при производстве товара) — на длительный период.

В первом случае контрагенты легко заменимы и отношения не требуют доверия. Во втором — участники уже выстраивают де-

ловые отношения, в которых фигурирует определенная степень доверия, а в третьем случае, требующем максимального уровня гарантий, неформальные обязательства преобладают над формальными [11].

Таким образом, пространство для институциональных отношений становится социоэкономическим, и объекты в нем могут эволюционировать во времени.

От пространства фирмы к пространству проекта

Работа А. Алчиана и Г. Демсетца заслуживает нашего внимания еще и потому, что ученым удалось выявить различные типы фирм и сравнить их на основе анализа прав собственности. А также проанализировать типы хозяйственной жизни внутри фирм и систематизировать различные типы разнообразных форм внутренней организации.

Идею внутренней организации, но уже для ячеек сети? раскрывают Л. Болтански и Э. Кьяпелло в своей работе «Новый дух капитализма». Они говорят о шести разных логиках, объединяющих домохозяйства по принципу понимания справедливости [2]. Заметим, что, согласно эволюционной теории, Т. Веблен также выделяет 3—6 архетипов поведения, которые можно наблюдать в экономической жизни: «Люди имеют тенденцию более или менее точно воссоздавать или воспроизводить в потомстве тот или иной из постоянных типов человеческой природы, закрепленных в чертах их характера... Известная изменчивость этнических типов имела место в результате процесса продолжительного отбора, которому подвергались некоторые типы и их комбинации на протяжении всех этапов развития культуры» [3, 112].

В экономической логике («рыночном граде», по Болтански) основными действующими субъектами являются производитель и потребитель. Заметим, что на внешнем рынке оптимальной является именно рыночная логика, поэтому для ее максимально эффективного воплощения и фирма, и проект сети должны быть «жесткими».

Чтобы организация внутри себя имела максимально слаженную структуру, фирма словно разделяется внутри себя на отделы, согласно разным логикам, что позволяет последним оставаться монолитными. Так меняется образ внутреннего пространства фирмы для устранения эффектов, связанных с разным восприятием функ-

ционирования индивидуумов как частей общей массы агента-производителя. Можно сказать, что фирма эволюционирует в проект, чтобы сократить оппортунизм сотрудников, связанный с разным пониманием справедливости. Теперь за оптимизацию целевой функции предприятия отвечает специально нанятый менеджер.

Менеджер на время действия проекта создает фирму как конструктор, собирая ее из ячеек сети. Именно он представляет ее как агент-производитель и максимизирует функцию ее полезности. Такой менеджер действует в рамках рыночной логики, выходит на рынок и предлагает товар покупателю. Он нивелирует эффекты, которые могут возникнуть в результате того, что агенты внутри ячеек сети следуют другим логикам для построения производственной функции.

В этой созданной организации контракты заключаются так, чтобы персонифицировать агента, отвечающего за его часть общего массива работы. То есть контрактов на порядок больше, чем если бы производство доверили фирме традиционного вида. Можно было бы предположить, что издержки от увеличения количества контрактов возрастут, однако этого не происходит, и даже наоборот, подобная контрактация приводит к уменьшению издержек. Это следствие приверженности всех участников — ячеек подобной организации — единым внутренним пониманиям справедливости, неважно, идет ли речь об отдельном домохозяйстве или об отделении сети. Кроме того, чем уже область работы, которую выполняет агент, тем большую ответственность он чувствует (меньше причин проявлять оппортунизм).

Пространство труда становится социально экономическим. К такому же выводу приходит П.А. Ореховский, анализируя неэквивалентный обмен на разных рынках [10].

Мы приходим к модели n -мерного экономического пространства, где на разных осях фиксируется эквивалент совершенного агента труда. Для простоты будем апеллировать к 3-мерному пространству. Привычная нам ось X , с точки зрения институциональной экономики, является осью, отображающей стоимостной эквивалент совершенного труда. То есть это труд, совершенный в рыночной логике.

Вдоль оси U фиксируется труд, совершенный в логике одного из неформальных институтов. Мерой для труда агента в таких ин-

ститутах, как, впрочем, и в рыночной логике, становится его репутация. То есть, действуя согласно правилам институтов, агент может увеличить свою репутацию, эквивалентом которой в рыночной логике становятся деньги [17].

Отметим, что, согласно П. Бурдые, существует некое отображение, или формальная связь, действий, зафиксированных в неформальных институтах и в формальных. Иными словами, агенты могут конвертировать свою репутацию, достигнутую в одних институтах, в очки влияния — репутацию — в других. Например, статус или политическое влияние могут быть монетизировано.

Кроме того, в современном экономическом дискурсе появляются такие объекты, как проекты. Механизм их возникновения и жизни в обсуждаемом пространстве характеризуется еще и явным измерением времени. Для них производственная функция зависит не только от факторов производства, но и от времени. Пространство, в котором может быть определен проект, — это аналог n -мерного пространства в физике, где на одной из осей фиксируется зависимость от времени.

Границы проекта

Если продолжить мысль о социальных свойствах агента, то можно прийти к выводу о том, что не только предложение товара должно быть обеспечено определенной массой производительных сил, но и объем потребления также должен иметь аналогичную массу покупателей — покупательный потенциал.

Это означает, что агенты спроса также могут иметь институциональные правила потребления товара. Этот раздел описывает механизм функционирования сетей, создающих стоимость (по Устюжаниной) [15].

Можно сделать вывод о том, что спрос предъявляется по правилам институтов, и это пространство спроса. Для насыщения этого спроса создается проект.

Попробуем теперь определить границы проекта как механизма производства товара сетевой организации. С одной стороны, следует очертить линии, отделяющие контрактными отношениями участников производства, а с другой, следует маркировать коллектив домохозяйств, выступающих как единый объект, предъявляющий спрос на товар.

Агент — потребитель, предъявляющий спрос, который в необходимом количестве формируется в пространстве институтов, в котором существуют правила не только по производству, но и по потреблению товаров. Иногда домохозяйства не объединены географией физической, но идентифицируют себя как членов единой социальной группы с одинаковыми вкусовыми предпочтениями. Например, сообщество в интернете. Получается, что первым условием для начала проекта становится выявление институционального пространства для потенциального сбыта товара. Таким образом, рынок перестает быть изоморфным пространством, но становится множеством точек, в которых встречаются агенты. Метафорически это сравнимо с экспериментами в физике высоких энергий, где для проведения эксперимента создаются области с заданным набором условий. Например, эксперименты по рассеянию или столкновению элементарных частиц.

Со стороны же предложения выступают домохозяйства, объединенные для участия в проекте соответствующими контрактами. Немаловажной границей в случае работы в рамках проекта становится временная граница. Можно сказать, что менеджер проекта определяет контрактами и бухгалтерией контуры агентов, необходимых для производства товара, он же определяет временную границу, т. е. время, на которое будут заключены договоры о найме всех агентов (домохозяйств и предприятий).

Физикалистская метафора проекта

В случае сетевой организации производства и сбыта продукта, с нашей точки зрения, важным становится не только технология, которая является ноу-хау сети, но и то, что механизм продажи становится индивидуальным инструментом (индивидуальным, в смысле подбора его для каждого покупателя).

То есть производство конкретного товара во многом зависит от успешного нахождения рынка сбыта. В этом случае могут быть сформированы пути, по которым товар будет произведен и доставлен.

Эффективность механизмов сети для закрытого рынка

Для иллюстрации метафоры доставки товара к потребителю смоделируем ситуацию закрытого рынка. В этом случае традицион-

ные фирмы не смогли бы преодолеть барьер, но сеть имеет такие механизмы. В случае фирмы она могла бы использовать механизмы по уменьшению стоимости своих товаров, чтобы преодолеть границы рынка и выйти с конкурентноспособным предложением. Например, она могла бы использовать экономию от масштаба. Однако многие барьеры и в этом случае становятся непреодолимыми (нецелесообразными для преодоления).

Экономия от масштаба может весьма увеличить «потенциал фирмы». Используя ее, фирма может обзавестись необходимыми ресурсами для производства и распространения своей продукции. Однако преимущество сети не только в том, чтобы выработать механизмы для оптимизации процесса производства, но и в том, чтобы преодолеть барьеры и попадать в места, где на продукцию будет спрос [4].

В этом смысле метафору сети можно искать уже не в механистических аналогиях, а в квантово-механических. Так, метафорой преодоления барьера для фирмы может стать туннельный эффект, когда объект может оказаться в области, первоначально ограничивающей его и недоступной для него. В этом смысле сеть, используя не только экономическую логику, но и дополнительные измерения, с помощью которых она может распространяться, а именно социальные, может переместиться через экономические барьеры. Например, сеть может позаботиться о создании необходимого количества спроса и, впоследствии преодолев барьер (с помощью франчайзинга), наладить уже в новой области — рынке — устойчивую связь между производителем и потребителем.

В традиционном смысле можно сказать, что сеть не имеет границ. Она может оказаться в любой точке рынка, но в нужное время и на необходимое количество времени путем реализации проектов.

Заключение

Чтобы объяснять объекты институциональной экономики, нужно рассматривать их в адекватном пространстве. Многие объекты со сложной внутренней структурой требуют объяснения их свойств через анализ внутренних социальных взаимодействий. Это подводит нас к рассмотрению пространства не только как экономического, но и социального. Также напрашивается вывод о необхо-

димости пересмотра модели агента экономики, его имплементации в микроэкономику и предложения последовательной программы, объединяющей микро- и макроуровни через осмысление таксономической интеграции представленного объекта.

В статье выявлялась эволюция таких макрообъектов, как фирма в проект, и указаны микрооснования, к этой эволюции приводящие. Обращает на себя внимание тот факт, что для проектов важным становится их явная зависимость от времени, что дополняет само пространство, в котором эти объекты описываются временной координатой. Это наталкивает на вывод о том, что в экономике есть класс объектов, которые должны рассматриваться в пространстве, в котором время становится одной из координатных осей. Аналогично пространству Минковского в физике.

Стоит упомянуть, что на время реализации проекта все вовлеченные участники получают доступ к технологиям сети и граница носит, скорее, контрактный временный характер.

Литература

1. Алчиан А., Демсец Х. Производство, информационные издержки и экономическая организация. Истоки. М.: Издат. дом ГУ-ВШЭ, 2004.
2. Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма / Пер. с франц. С. Фокина, О. Волчек, Н. Калягиной, С. Рындина. М.: Новое литературное обозрение, 2011.
3. Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984.
4. Дементьев В.Е. Отношения реципрокности на формирующихся рынках сетевых благ / В.Е. Дементьев, С.Г. Евсюков, Е.В. Устюжанина // Terra Economicus. 2019. Т. 17. № 4. С. 23—40. DOI: 10.23683/2073-6606-2019-17-4-23-40.
5. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2007. 224 с.
6. Кошовец О.Б., Вархотов Т. Натурализация предмета экономики: от погони за естественно-научными стандартами к обладанию законами природы // Философско-литературный журнал «Логос». 2020. № 3 (136): URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/naturalizatsiya-predmeta-ekonomiki-ot-pogoni-za-estestvenno->

nauchnymi-standartami-k-obladaniyu-zakonami-prirody (дата обращения: 11.03.2024).

7. *Менар К.* Экономика организаций. М.: Инфра-М.1996. 160 с.

8. *Найт Ф.Х.* Риск, неопределенность и прибыль / Пер. с англ. М.: Дело, 2003. 360 с.

9. *Одинцова М.И.* Институциональная экономика: Учеб. пособие. 3-е изд. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2009. 397 с.

10. *Ореховский П.А.* Неэквивалентный обмен и свойства пространства в экономической теории. М.: Институт экономики РАН, 2010. 56 с.

11. *Ореховский П.А.* Инновационная экономика в свете теории неявного контракта // Общество и экономика. 2011. № 3. С. 5—35.

12. *Саймон Г.* Рациональность как процесс и продукт мышления // THEISIS. 1993. Т. 1. Вып. 3. С. 17—38.

13. *Уильямсон О.* Поведенческие предпосылки современного экономического анализа // THEISIS. 1993. Т. 1. Вып. 3. С. 39—49.

14. *Уильямсон О.И.* Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки и «отношенческая» контракция. СПб.: Лениздат, 1996.

15. *Устюжанина Е.В.* Сетевая экономика и сетевое общество / Е.В. Устюжанина, М.Д. Быкова // Глобальная неопределенность. Развитие или деградация мировой экономики?: Сборник статей XI Международной научной конференции. Москва, 17—18 мая 2022 г. / Под ред. С.Д. Валентя; В 2 т. Т. 1. М.: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2022. С. 364—369.

16. *Ходжсон Д.* Институты и индивиды: взаимодействие и эволюция // Вопросы экономики. 2008. № 8. С. 45—60: URL: <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2008-8-45-60> (дата обращения: 11.03.2024).

17. *Чурилин М.Ю.* Формирование идеалов сознания в пост-материалистическом глобализационном мире // Философия хозяйства. 2022. № 3 (141). С. 59—76.

18. *Sebba G.* The Development of the Concepts of Mechanism and Model in Physical Science and Economic Thought // American Economic Review, Papers and Proceedings. 1953. Vol. 43. P. 259—268.

References

1. *Alchian A., Demsec H.* Proizvodstvo, informacionnye izderzhki i ekonomicheskaya organizaciya. Istoki. M.: Izdat. dom GU-VSHE, 2004.
2. *Boltanski L., K'yapello E.* Novyj duh kapitalizma / Per. s franc. S. Fokina, O. Volchek, N. Kalyaginoj, S. Ryndina. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2011.
3. *Veblen T.* Teoriya prazdnogo klassa. M.: Progress, 1984.
4. *Dement'ev V.E.* Otnosheniya reciproknoti na formiruyushchihsya rynkah setevyh blag / V.E. Dement'ev, S.G. Evsyukov, E.V. Ustyuzhanina // Terra Economicus. 2019. T. 17. № 4. S. 23—40. DOI: 10.23683/2073-6606-2019-17-4-23-40.
5. *Kouz R.* Firma, rynek i pravo / Per. s angl. M.: Novoe izdatel'stvo, 2007. 224 s.
6. *Koshovec O.B., Varhotov T.* Naturalizaciya predmeta ekonomiki: ot pogoni za estestvenno-nauchnymi standartami k obladaniyu zakonami prirody // Filosofsko-literaturnyj zhurnal «Logos». 2020. № 3 (136): URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/naturalizatsiya-predmeta-ekonomiki-ot-pogoni-za-estestvenno-nauchnymi-standartami-k-obladaniyu-zakonami-prirody> (data obrashcheniya: 11.03.2024).
7. *Menar K.* Ekonomika organizacij. M.: Infra-M.1996. 160 s.
8. *Najt F.H.* Risk, neopredelennost' i pribyl' / Per. s angl. M.: Delo, 2003. 360 s.
9. *Odincova M.I.* Institucional'naya ekonomika: Ucheb. posobie. 3-e izd. M.: Izd. dom GU-VSHE, 2009. 397 s.
10. *Orekhovskij P.A.* Neekvivalentnyj obmen i svojstva prostanstva v ekonomicheskoy teorii. M.: Institut ekonomiki RAN, 2010. 56 c.
11. *Orekhovskij P.A.* Innovacionnaya ekonomika v svete teorii neyavnogo kontrakta // Obshchestvo i ekonomika. 2011. № 3. S. 5—35.
12. *Sajmon G.* Racional'nost' kak process i produkt myshleniya // THEISIS. 1993. T. 1. Vyp. 3. S. 17—38.
13. *Uil'yamson O.* Povedencheskie predposylki sovremennogo ekonomicheskogo analiza // THEISIS. 1993. T. 1. Vyp. 3. S. 39—49.
14. *Uil'yamson O.I.* Ekonomicheskie instituty kapitalizma. Firmy, rynki i «otnoshencheskaya» kontraktaciya. SPb.: Lenizdat, 1996.

15. *Ustyuzhanina E.V.* Setevaya ekonomika i setevoe obshchestvo / E.V. Ustyuzhanina, M.D. Bykova // Global'naya neopredelennost'. Razvitie ili degradaciya mirovoj ekonomiki?: Sbornik statej XI Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. Moskva, 17—18 maya 2022 g. / Pod red. S.D. Valenteya: V 2 t. T. 1. M.: Rossijskij ekonomicheskij universitet imeni G.V. Plekhanova, 2022. S. 364—369.

16. *Hodzson D.* Instituty i individy: vzaimodejstvie i evolyuciya // Voprosy ekonomiki. 2008. № 8. S. 45—60: URL: <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2008-8-45-60> (data obrashcheniya: 11.03.2024).

17. *CHurilin M.YU.* Formirovanie idealov soznaniya v postmaterialisticheskom globalizacionnom mire // Filosofiya hozyajstva. 2022. № 3 (141). S. 59—76.

А.А. КОЖУХОВСКАЯ

Кто такой «Хомо Диджитал»?*

Аннотация. Статья рассматривает актуальную для современной экономической науки проблему модели экономического человека и претерпеваемых изменений под влиянием цифровых технологий. Данная проблема является междисциплинарной и затрагивает философские, психологические и социальные аспекты модели человека в экономике.

В статье рассматриваются история изучения модели человека, социальные, экономические и технологические изменения, влияющие на появление новых потребностей и предпочтений человека, и, как следствие, необходимость формирования новой модели человека, отвечающей целям и задачам современной экономики.

Проведенное исследование позволяет получить более глубокое представление о предпосылках появления новой модели «цифрового человека». Рассмотрено влияние цифровых платформ и их

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Кожуховская А.А. Кто такой «Хомо Диджитал»? // *Философия хозяйства*. 2024. № 4. С. 118—141. DOI: